

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБЛАШ

Ҳайитмуродов Улубек Улаш ўғли
Тошкент амалий фанлар университети,
“Банк ва молия” кафедраси ассистенти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903865>

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида долзарб бўлган тармоқлардан бири кишлок хўжалигидаги кластерларни фаолияти таҳлил қилинди. Бунга жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва халқаро молиявий ҳисобот стандартлари ролининг ортиб бораётгани ёрдам бермоқда. Ҳозирги даврга келиб давлатимиз томонидан тадбиркорлик фаолиятининг янги шароитларига ўтиш, бухгалтерия ҳисобининг асосий тамойилларини халқаро стандартларга яқинлаштириш мамлакатимизда молиявий натижаларни ҳисобга олишда биз учун янги концепцияни шакллантириш заруратини келтириб чиқарди. Шунингдек, кластерлар фаолиятини ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, кишлок хўжалиги, фермер хўжалиги, деҳқон хўжалиги, молиявий натижалар, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари, миллий бухгалтерия ҳисоби.

Kirish

“Ҳозирги кунда юртимизда мамлакатлар миллий иқтисодиётига юқори даромад келтирадиган истиқболли тармоқлардан бири – бу кишлок хўжалигидир”. Кластер–кишлоқ хўжалигида туб бурилиш ясади. Ўзбекистон аҳолисининг деярли тенг ярми кишлок жойларда яшайди. Шу сабаб, бевосита соҳада фаолият олиб бормасада, кишлок хўжалигига тааллуқли бўлган ҳарбирянгилик, ўзгариш, жорий этилаётган янги иш усуллари кўпчиликини қизиқтириши табиий.

Хўш, кишлок хўжалигига жорий қилинган кластер тизимининг афзалликлари нимада? Кластер ўзи нима? Бу саволга қисқача тўпланиб ишни амалга оширишдир десак хато бўлмайди. Замонавий инфратузилма ва илғор технологиялар билан Кластер ва кооперация тизимини ривожлантириш кишлок хўжалигида ислохотларнинг устувор йўналишларидан биридир.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Кластерларда ҳосилдорликнинг юқори бўлиши ҳисобига ишлаб чиқарувчилар даромадларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2018-2022 йилларда илмий-инновацион ютуқлар ва илғор технологиялар кластерлари жорий этилиши натижасида пахта ҳосилдорлигини 26,4 ц/га дан 30 ц/га, ғалла ҳосилдорлигини 57,8 ц/га дан 63,5 ц/га оширилди. Ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатлари 1,5 баробар ошди, бир ходимнинг ўртача ойлик маоши 2023 йилга нисбатан 2,4 баробар ошди.

Кейинги 3 йилда кластерлар негизида ҳудудларда 152 мингдан зиёд янги иш ўрни яратилди. 2019-2023 йилларда кластерларга қўшимча қиймат занжири яратиш учун 1,4 миллиард АҚШ доллари миқдорида инвестициялар жалб қилинди. 2019-2023 йилларда 10,8 минг гектар майдонда интенсив мевали боғлар ва 19,7 минг гектар майдонда тоқзорлар ташкил этилди. 250 минг гектар ерда сувни тежайдиган технологияларва 1,5 трлн сўмлик ресурс тежайдиган замонавий ускуналар жорий этилди. Кластерлар 2,2 миллион гектар кишлок хўжалиги ерларини қамраб олди. [1]

Кейинги йирик лойиҳа-агросаноат мажмуаси учун ягона интеграция платформасини яратиш бўлиб, унда 20 га яқин вазирлик ва идораларнинг иш жараёнлари интегратсия қилинади. [2] Мазкур лойиҳа Жаҳон банки томонидан молиялаштирилиб, айна пайтда мазкур тизим архитекторини аниқлаш мақсадида тендерлар ўтказилмоқда. 2023 йилдаги ишларнинг натижаси “ягона ойна” каби кишлок хўжалиги платформасини ишга тушириш бўлади, бу ерда фермерлар ўз фаолияти учун зарур бўлган барча хизматлар ва маълумотларни онлайн тарзда олишлари мумкин. [3]

Экспериментал natijalar va ularning muhokamasi

Масалан, биргина бизнинг фермер хўжалигимизда, ўтган йилда 15-гектар ерда томчилаб суғориш тизими жорий этилди. Сув 30-40 фоизгача тежалепти. Энг муҳими, деҳқоннинг қадри улуғланар экан. Илгаригидек, тиззагача сув, лой кечиб суғориш, деган гап йўқ. Мутахассис ўзи қараб, муруватни бураб кўздан кечиради. Бу тизимни бутун қишлоқ хўжалигига жорий қилиш учун фермерлар қанча кредит олиши керак эди.

“Собит Шермамағ ўғли фермер хўжалиги (klaster)” худудида ғалла ўрими тўғрисида МАЪЛУМОТ (20.06.2022 йил ҳолати)

Т/Р	Участка №	Контур №	Экин майдони, га	Ўрилган майдон, га	Топширилган дон, тонна	Ҳосилдорлик, ц/га
1	1-участка	3548	12,44	12,44	55 690	44,77
2	1-участка	3558	9,84	9,84	43 420	44,13
	ЖАМИ:		22,28	22,28	99 110	44,48
3	2-участка	3624	18,2	18,2	102 380	56,25
	ЖАМИ:		18,2	18,2	102 380	56,25
4	3-участка	3741	69,8	69,8	322 570	46,21
5	3-участка	3745	41,2	41,2	174 790	42,42
	ЖАМИ:		111	111	497 360	44,81
6	4-участка	3748	24,94	24,94	61 220	24,55
	ЖАМИ:		24,94	24,94	61 220	24,55
7	5-участка	3588	19,85	19,85	86 180	43,42
8	5-участка	3590	23,87	23,87	86 890	36,40
	ЖАМИ:		43,72	43,72	173 070	39,59
9	6-участка	3630	4,42	4,42	22 130	50,07
10	6-участка	3634	5,87	5,87	14 380	24,50
11	6-участка	3635	11,92	11,92	38 880	32,62
12	6-участка	3717	12,16	12,16	54 010	44,42
13	6-участка	3719	10,94	10,94	46 710	42,70
14	6-участка	3720	13,53	13,53	66 780	49,36
	ЖАМИ:		58,84	58,84	242 890	41,28
15	7-участка	3599	18,52	18,52	75 180	40,59
16	7-участка	3605	23,6	23,6	67 220	28,48
17	7-участка	3606	11,24	11,24	34 850	31,01
18	7-участка	3607	28,98	28,98	113 220	39,07
	ЖАМИ:		82,34	82,34	290 470	35,28
19	8-участка	3645	9,65	9,65	33 180	34,38
20	8-участка	3710	13,64	13,64	82 990	60,84
21	8-участка	3712	45,82	45,82	219 400	47,88
22	8-участка	3714	13,24	13,24	46 550	35,16
	ЖАМИ:		82,35	82,35	382 120	46,40
23	9-участка	3659	9,77	9,77	20 080	20,55
24	9-участка	3661	29,20	29,2	71 840	24,60
25	9-участка	3669	8,70	8,70	38 490	44,24
26	9-участка	3671	22,60	22,60	62 320	27,58
27	9-участка	3673	17,15	17,15	52 500	30,61

28	9-участка	3674	7,32	7,32	29 540	40,36
	ЖАМИ:		94,74	94,74	274 770	29,00
29	10-участка	3666	14,3	14,3	64 560	45,15
30	10-участка	3667	12,2	12,2	46 520	38,13
31	10-участка	3696	8,2	8,2	24 010	29,28
32	10-участка	3702	17,58	17,58	51 940	29,54
33	10-участка	3708	7,83	7,83	25 950	33,14
34	10-участка	3709	8,27	8,27	32 920	39,81
35	10-участка	3716	34,5	34,5	136 490	39,56
	ЖАМИ:		102,88	102,88	382 390	37,17
36	11-участка	3610	39,70	39,70	126 060	31,75
37	11-участка	3611	17,98	17,98	79 840	44,40
38	11-участка	3613	12,56	12,56	36 700	29,22
39	11-участка	3623	22,49	22,49	102 890	45,75
40	11-участка	3625	7,16	7,16	49 360	68,94
41	11-участка	3626	4,38	4,38	11 740	26,80
42	11-участка	3646	22,28	22,28	84 770	38,05
43	11-участка	3649	13,57	13,57	32 410	23,88
44	11-участка	3653	22,10	22,10	58 100	26,29
45	11-участка	3681	11,25	11,25	39 250	34,89
46	11-участка	3703	20,61	20,61	78 530	38,10
	ЖАМИ:		194,08	194,08	699 650	36,05
	ХАММАСИ:		835,37	835,37	3 205 430	38,37

“Собит Шермамат ўғли фермер хўжалиги (klaster)” худудида ғалла ўрими тўғрисида
 МАЪЛУМОТ (20.06.2023 йил ҳолати)

Т/Р	Участка №	Контур №	Экин майдони, га	Ўрилган майдон, га	Топширилган дон, тонна	Ҳосилдор лик, ц/га
1	1-участка	491	15,7	15,7	68570	43,68
2	1-участка	563	24,62	24,62	112400	45,65
3	1-участка	561	21,39	21,39	104320	48,77
	ЖАМИ			61,71	285290	46,23
4	2-участка	566	14,3	14,3	68970	48,23
5	2-участка	570	43,6	43,6	221130	50,72
6	2-участка	631	12,60	12,60	76750	60,91
7	2-участка	635	3,70	3,70	16440	44,43
	ЖАМИ			74,20	383290	51,66
8	3-участка	586	26,21	26,21	150380	57,38
9	3-участка	641	13,12	13,12	70100	53,43
	ЖАМИ			39,33	220480	110,81
10	4-участка	646	25,75	25,75	122280	47,49
11	4-участка	653	24,88	24,88	142530	57,29
12	4-участка	669	38,21	38,21	176110	46,09
	ЖАМИ			88,84	440920	49,63
13	5-участка	671	36,65	36,65	163690	44,66

14	5-участка	666	17,76	17,76	77410	43,59
15	5-участка	694	18,28	18,28	77510	42,40
16	5-участка	689	11,42	11,42	46590	40,80
ЖАМИ				84,11	365200	43,42
17	6-участка	680	33,13	33,13	141970	42,85
18	6-участка	682	16,32	16,32	88110	53,99
19	6-участка	686	31,71	31,71	140840	44,42
20	6-участка	654	1,64	1,64	7280	44,39
ЖАМИ				82,8	378200	45,68
21	7-участка	688	20,49	20,49	89210	43,54
22	7-участка	709	24,67	24,67	91020	36,90
23	7-участка	705	17,26	17,26	94860	54,96
24	7-участка	704	16,66	16,66	63840	38,32
25	7-участка	723	22,81	22,81	104930	46,00
ЖАМИ				101,89	443860	43,56
26	8-участка	758	23,51	23,51	94380	40,14
27	8-участка	774	18,96	18,96	86840	45,80
28	8-участка	763	13,51	13,51	63110	46,71
29	8-участка	717	24,98	24,98	105690	42,31
30	8-участка	719	17,43	17,43	77410	44,41
ЖАМИ				98,39	427430	43,44
31	9-участка	756	15,43	15,43	90350	58,55
32	9-участка	749	20,61	20,61	96400	46,77
33	9-участка	751	21,99	21,99	112470	51,15
34	9-участка	769	10,76	10,76	28730	26,70
35	9-участка	754	15,3	15,3	63500	41,5
ЖАМИ				84,09	391450	46,55
36	10-участка	553	17,37	17,37	86880	50,02
37	10-участка	552	8,32	8,32	31390	37,73
38	10-участка	546	26,78	26,78	123370	46,07
39	10-участка	604	7,37	7,37	27190	36,89
40	10-участка	605	7,78	7,78	14450	18,57
41	10-участка	600	23,83	23,83	124990	52,45
ЖАМИ				91,45	408270	44,64
				806,81	4127680	

Хулоса

Шу ўринда Қашқадарё вилояти мисолида баъзи бир ҳолатларга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида, бешта пахта-тўқимачилик кластерлари ва битта пахтачилик кооперацияси мавжудлиги аниқланди. Уларга жами 78,1 минг гектар пахта майдонининг 6,2 гектари бевосита кластерларнинг ўзига, қолган 71,9 минг гектари фермер хўжаликлари билан фючерс шартномаси асосида ажратиб берилган.

Хулоса қилиб айтганда, Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар мавжуд салоҳиятни тўлақонли ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва бутун агросаноат комплексининг рақобат бардошлигини оширишга қаратилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармони Абдуғаниев А.А. Бошқарув ҳисобини ташкил этиш муаммолари, уларнинг ечимлари. Монография. – Т.: ТМИ, 2003. – 275 б.
2. Ануфриев В.Е.Ореформировании российской системы бухгалтерского учета и отчетности//Бухгалтерский учет. - 2002. №8. - С.19
3. Блаженкова Н.М. Формирование подсистемы стратегического управленческого учета на промышленном предприятии. Автореф. дисс. к.э.н. – Ижевск: 2004 - 19 с..